

LA ACTITUD LIBERAL

GONZALO GAMIO

Apuntes filosóficos sobre el liberalismo político y nosotros

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE LIBERALISMO? ¿CUÁLES SON LOS PILARES DE LA CULTURA LIBERAL? ¿POR QUÉ NO TENEMOS, EN EL PERÚ, UNA GENUINA CULTURA LIBERAL? EN ESTE ARTÍCULO, EL AUTOR ENSAYA ALGUNAS RESPUESTAS Y PLANTEA NUEVAS INTERROGANTES SOBRE LA ACTITUD LIBERAL.

”

LA CULTURA LIBERAL EN CUESTIÓN

“Liberalismo” es uno de esos términos-paquete que inducen a confusión y a error. Se trata de un concepto que pretende describir una determinada visión acerca de las capacidades humanas para vivir una vida en común, una manera específica de organizar los poderes públicos, las normas y las instituciones. Con frecuencia se presupone su significado antes de problematizarlo o discutirlo. Se le suele simplificar y confundir con una teoría económica, la doctrina de *sola mercatus*, aquella que establece que solo el ordenamiento propio del mercado puede garantizar la justicia y la corrección de las transacciones humanas en todos los escenarios sociales. Pero, en realidad, el liberalismo es mucho más que eso. Se trata de una compleja cartografía ética y política basada en el cuidado del trato justo y en el ejercicio de las libertades en actividades y espacios diversos. Para aproximarnos a sus nudos más relevantes, tendríamos que examinar no solamente la obra de los filósofos que han diseña-

• • • •

La distopía es un subgénero dentro de la literatura de ciencia ficción que ha ido ganando lectores en los últimos años. Las novelas o relatos distópicos tiene como escenario a una hipotética sociedad futura que suele caracterizarse por haber caído en manos de gobiernos autoritarios, por estar a merced de un control tecnológico o por enfrentar alguna epidemia, por citar algunos de sus temas más recurrentes. Se trata de una sociedad enferma, en donde los ciudadanos, de no seguir las reglas totalitarias, corren el riesgo de ser aniquilados. En este sentido, puede decirse que la distopía presenta una sociedad opuesta a la sociedad ideal que plantean las utopías.

do sus herramientas conceptuales más significativas, sino, también, visitar las reflexiones literarias que concentran su atención en el fenómeno de la pérdida de la libertad, como en las novelas distópicas *1984* de George Orwell o *Un mundo feliz* de Aldous Huxley, e incluso *El señor de los anillos*.

Sin embargo, voy a concentrar mi atención en tres ideas básicas del liberalismo. Como no existe una única cartografía del espacio social ni de la política liberal, voy a proponer una, teniendo en cuenta los aportes de pensadores políticos liberales como Isaiah Berlin, Michael Walzer, Judith N. Shklar y John Dewey. Es razonable pensar que otros estudiosos del liberalismo propondrán otras cartografías, que podrán ser a su vez contrastadas con la que formularé aquí. Voy a poner énfasis en que la *actitud* liberal no es solo una disposición de la mente y del carácter respecto de las leyes y las instituciones, sino un hábito frente a las creencias y los valores, tanto personales como públicos. Mi hipótesis es que el liberalismo es primero una actitud y, por ello, una forma de diseño institucional en lo político y lo social. Voy a recurrir, para desarrollar mis argumentos, tanto a la teoría política como a la historia de las ideas políticas. Mi relato será inevitablemente parcial, pero confío en que podrá describir de manera plausible las líneas fundamentales del liberalismo político.

EL LIBERALISMO Y EL CUIDADO DE LAS IDEAS

Un dato histórico fundamental —no accidental— es que el liberalismo surge como una respuesta política a las terribles guerras de religión que ensangrentaron Europa durante los siglos XVI y XVII. En la Europa continental se enfrentaron católicos y protestantes; en las islas británicas, diversas comunidades protestantes apelaron a las armas para atacarse recíprocamente. Esta situación revela el terrible peligro que supone erigir un Estado confesional, que vele —recurriendo a la fuerza— por la corrección de las creencias de sus miembros. Si la salud de las almas de las personas constituye una responsabilidad de la entidad

política, entonces la persecución religiosa se convierte en una herramienta para garantizar la ortodoxia.

John Locke fue testigo de toda esta violencia producida por motivos de carácter religioso. Defendió la tesis de que la búsqueda de la salvación y de la plenitud de la vida concierne a las propias personas (así como a las comunidades religiosas en las que ellas *elijan* participar) y no al Estado, dedicado a los asuntos de este mundo: “todo poder, derecho y dominio civil está limitado y restringido al sólo cuidado de promover (los intereses civiles) y no puede ni debe (...) extenderse hasta la salvación de las almas” (Locke, 1966, p. 61). Con esta tesis, el autor inglés estaba sentando las bases de la separación entre las iglesias y el Estado. En este sentido, la libertad de conciencia es la expresión del derecho de cada persona a creer (o a no creer) y, en tanto derecho⁹, el Estado debe protegerlo (Lilla, 2010).

• • • •

John Locke (1632-1704) fue un gran pensador inglés (además de médico y teólogo), considerado como el máximo representante del empirismo inglés. Además, su teoría política tuvo una influencia decisiva en la formación de la ideología liberal en tanto que el contexto político de la Inglaterra de su tiempo moldeó su pensamiento y lo convirtió en un firme defensor de los derechos individuales, la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos. Entre sus obras más famosas se encuentran el *Segundo tratado sobre el gobierno civil* (1660), el *Ensayo sobre la tolerancia* (1666) y *Ensayo sobre el entendimiento humano* (1689), por citar algunas.

El filósofo sostuvo que cada persona es la única autoridad legítima para examinar y emitir juicios sobre las creencias y valores que constituyen su proyecto de vida. “El papel de las leyes no es cuidar de la verdad de las opiniones”, señala Locke, “sino de la seguridad del Estado, de los bienes y de la persona de cada hombre en particular. Así debe ser” (1966, p. 109). Esta convicción revela un aspecto fundamental de la idea moderna de libertad (*concebida como autonomía*). Los gobiernos que limitaban la capacidad de discernimiento de las personas y emprendían persecuciones contra ellos por cuestiones de fe se manifiestan despóticos y opresivos. Locke insiste en que el ámbito de actividad del Estado se concentra en los asuntos del bienestar humano, es decir en cultivar los bienes de este mundo, “la vida, la libertad, la salud, el descanso del cuerpo y la posesión de cosas externas, tales como dinero, tierras, casas, muebles y otras semejantes” (1966, p. 61-62). Los bienes del espíritu, en cambio, están sujetos a la elección de cada ciudadano.

La consolidación de la libertad de conciencia va de la mano de la necesaria *aconfesionalidad* (o “laicidad”) del Estado. La entidad política debe mantenerse neutral en materia de fe. No debe pronunciarse sobre si existe una religión verdadera ni sobre cuál sería esta. El fundamento de este principio es que el Estado debe garantizar el trato igualitario a todos y cada uno de los ciudadanos; si asumiera un compromiso con una religión particular —incluso aquella que suscribe la mayoría— estaría discriminando a las personas que no practican aquel credo, ya sea que cultiven otra confesión o que hayan decidido no creer en esta materia. Estos argumentos condujeron a la formulación del *principio de tolerancia*, que regula el respeto debido a todas las confesiones que practican los miembros de una sociedad moderna; el cuidado de este principio procura garantizar la coexistencia social. Las personas pueden cultivar diferentes credos, pero reconocen un sistema legal y son leales a un gobierno común. El Estado diseñado desde el espíritu liberal asume la defensa y

protección de los derechos de cada ciudadano y no solo los de un grupo puntual, sea mayoritario o no. Jocelyn Maclure y Charles Taylor expresan esta idea con una poderosa elocuencia:

PARA TRATAR CON EL MISMO RESPETO A TODOS LOS CIUDADANOS, EL ESTADO DEBE SER CAPAZ DE JUSTIFICAR ANTE CADA UNO DE ELLOS LAS DECISIONES QUE TOMA, LO QUE NO PODRÍA HACER SI FAVORECE UN CONCEPTO PARTICULAR DEL MUNDO Y DEL BIEN. LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN SU ACCIÓN DEBEN SER “LAICAS” O “PÚBLICAS”, ES DECIR, DERIVADAS DE LO QUE PODRÍAMOS LLAMAR UNA “MORAL POLÍTICA MÍNIMA” Y POTENCIALMENTE ACEPTABLES PARA TODOS LOS CIUDADANOS (2011, P. 35)

”

El establecimiento de una sólida frontera entre las consideraciones políticas y las cuestiones relativas a la fe y al sentido de la vida no implica restringir estas cuestiones al ámbito de la 'privacidad'. Es sabido que las religiones y visiones del mundo han formulado y debatido importantes reflexiones sobre la justicia, la integridad, el florecimiento humano y los bienes que podrían asignarle valor a las cosas. Las iglesias y comunidades de creencias pueden pronunciarse sobre estos temas y participar en la discusión cívica desde las instituciones de la sociedad civil. Se trata de organizaciones que constituyen foros de diálogo ético-social para la formación del juicio cívico, el control político y la movilización en los espacios públicos. Son espacios de deliberación pública y acción ciudadana. Las universidades, los colegios profesionales, las iglesias, los sindicatos, las ONG's son instituciones de esta clase. Ellas participan en la discusión en condiciones de simetría y razonabilidad. En ese sentido, las comunidades religiosas y las que se conforman sobre la base de una visión común de mundo no demandan que sus interlocutores le otorguen un lugar privilegiado en la conversación; ellas deben respetar las exigencias de solidez argumentativa y apertura a la crítica en un marco de tolerancia, libertad y equidad. Su voz se hace escuchar y contrastar con otras voces en un contexto de horizontalidad; es decir, intervienen en la discusión en condiciones de igualdad.

El tratamiento liberal de las ideas evidencia dos dimensiones importantes del debate racional: el cultivo de una actitud reflexiva frente a las creencias y los valores, así como la necesidad de examinarlas en los espacios públicos. Los pragmatistas norteamericanos —Oliver W. Holmes, John Dewey, William James y Charles S. Peirce, todos ellos liberales políticos notables— llevaron esta clase de pensamiento a su plenitud.

El pragmatismo es una tradición filosófica que postula que el significado de cualquier idea o concepto que podamos concebir yace exclusivamente en la relación de ese concepto o idea con nuestras acciones, nuestra conducta. Asimismo, rechaza las doctrinas o visiones universales porque las teorías pueden cambiar con el paso del tiempo y los nuevos descubrimientos. El término "pragmatismo" fue propuesto por Charles Sanders (1839-1914). Un artículo escrito por él y publicado en la revista *The Monist* en abril de 1905 define la teoría que él llamó "Pragmatismo".

Como bien ha anotado el historiador Louis Menand, el corazón del pragmatismo, tal como fue formulado en la obra de estos autores, consistió (y consiste) en el desarrollo de un giro radical en la comprensión de la naturaleza de las ideas y en el cuidado de una actitud frente al trabajo del pensamiento.

¿Cuál era esa actitud? Al margen de las diferencias personales y filosóficas que existían entre ellos, podemos decir que lo que tenían en común esos cuatro pensadores no era un conjunto de ideas, sino una sola: una idea sobre las ideas. Todos ellos creían que las ideas no están "ahí" esperando que se las descubra, sino que son herramientas —como los tenedores y los cuchillos y los microchips— que la gente crea para hacer frente al mundo en que se encuentra. Creían que las ideas no son producidas por individuos sino por grupos de individuos, que las ideas son sociales. Creían que las ideas no se desarrollan según cierta lógica interior propia, sino que son absolutamente dependientes, como los gérmenes, de sus por-

tadores humanos y del ambiente. Y creían que como las ideas son respuestas provisionales a circunstancias particulares e irreproducibles, su supervivencia no depende de su inmutabilidad sino de su adaptabilidad (2016, p. 13).

Las ideas —incluso las más generales y "abstractas", como las ideas filosóficas, éticas y religiosas— están entrelazadas con los contextos y los propósitos de la práctica social. Los pragmatistas sostienen que una creencia es considerada "válida" si contribuye a la mejora de una práctica, si es una herramienta eficaz para esclarecer y/o transformar el mundo con el que todos tenemos que lidiar. En esta línea de reflexión, los conceptos, las metáforas y los valores son instrumentos para generar condiciones de libertad y bienestar en nuestras relaciones con el entorno.

Los pragmatistas norteamericanos defendieron el *fallibilismo* —que no es otra cosa que la conciencia de que todos nuestros conocimientos son provisionales y debatibles, en tanto no podemos tener la certeza absoluta de nuestras teorías— como una disposición adecuada para afrontar los procesos de justificación y debate que tienen lugar en los espacios públicos. Esta disposición o hábito intelectual plantea que, para que pueda sostenerse un verdadero diálogo, deben darse las siguientes condiciones:

- Que los participantes del diálogo estén dispuestos a defender su punto de vista, pero solo en la medida en que cuenten con buenos argumentos que lo sustenten.
- Que los participantes del diálogo estén preparados para cambiar su perspectiva y construir una nueva interpretación de las cosas, si los argumentos esgrimidos pierden su plausibilidad y se tornan problemáticos.

El cultivo del fallibilismo constituye una expresión de honestidad intelectual y apertura a las razones que puedan exhibir los interlocutores en medio del debate. La cultura liberal se propone alentar el cuidado de la conversación cívica como manifestación de libertad política.

LA DEFENSA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

Como hemos visto, la cultura política liberal constituye una respuesta sólida a la terrible experiencia de las guerras religiosas. Locke, Spinoza y tantos otros fueron testigos de cómo familiares, vecinos y compatriotas se daban muerte en nombre de una determinada posición sobre la salvación y la administración de los sacramentos. El cristianismo predicaba la misericordia y rechazaba la violencia en todas sus configuraciones; sin embargo, sus adeptos no dudaban en recurrir a prácticas extremadamente crueles con tal de imponer por la fuerza el credo “verdadero” e incuestionable. Esa propensión hacia la violencia no es solo un factor de

LA TESIS DEL “CONTRATO SOCIAL» SE ASIENTA EN LA CONDICIÓN DE IGUALDAD Y LIBERTAD DE LOS PARTICIPANTES

”

deformación de la doctrina cristiana; se trata de un elemento destructivo que pone en peligro la vida misma y el imperio de las leyes.

Esa reflexión llevó a los primeros liberales a formular el principio de tolerancia religiosa, y también a la edificación del sistema de derechos y del propio sistema político. La tesis subyacente es que toda norma, institución o arreglo social y político encuentra su fuente de legitimidad en la elección y el consentimiento de los miembros de la sociedad, los ciudadanos. A menudo, la forma teórica de justificar esta tesis reside en la idea de un *contrato social* como origen de la estructura de nuestras maneras de vivir en sociedad. Un contrato es un acuerdo voluntario entre personas libres e iguales que acceden a discernir y a elegir juntos los principios que organizarán las líneas fundamentales del gobierno, la ley y la legislación, así como el diseño de las instituciones políticas (Rawls, 1993). Algunos teóricos notables —como Locke y Kant, y en tiempos recientes, el primer John Rawls— han desarrollado la idea del contrato a gran escala, como matriz de justificación del orden público.

La tesis del “contrato social” se asienta en la condición de igualdad y libertad de los participantes y supone una perspectiva en la que desaparece cualquier desigualdad que pudiera generar ventajas injustas de un sector de personas en desmedro de otras. En este sentido, como diversas condiciones (de clase, sexo, género, cultura, etc.) pueden bloquear el acceso a bienes sociales y oportunidades básicas para una vida lograda, estas deben ser excluidas del razonamiento que conduzca a los principios de la justicia. Lo que revela este ideal es un elemento crucial del ideario liberal: cualquier forma de desigualdad o de dominación entre las personas que proceda de las costumbres, las tradiciones o cualquier forma de arreglo social es injusta. Así, para los liberales, la idea de las personas como agentes libres e iguales no es negociable.

Incluso los filósofos liberales que no cimientan los principios de sociedad justa en una teoría del contrato ponen énfasis en la tesis según la cual las instituciones y las conexiones sociales se sostienen en el libre discernimiento de las personas. Desde una óptica liberal, la mayoría de las instituciones sociales y políticas tienen la

estructura de las *asociaciones voluntarias*.

Estas premisas liberales —la centralidad del discernimiento y la elección en el proceso de edificación del orden político— conducen al sistema de derechos que es un eje central en la teoría política liberal. Estos derechos protegen a los ciudadanos de la violencia y la crueldad de la que pueden ser víctimas a través de una serie de acuerdos que buscan ordenar la vida pública.

La postulación de los derechos universales es consecuencia de este anhelo de protección de la vida e integridad de las personas. Los tres “derechos naturales” originarios —lo que hoy entendemos como *derechos humanos*— son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. La idea fundamental aquí es que nadie puede intervenir sobre mi vida y sobre mi cuerpo sin mi consentimiento; asimismo, nadie puede perseguirme ni limitar mi pensamiento o mi conducta a causa de mis ideas o mis valoraciones; por último, nadie puede disponer arbitrariamente de los bienes materiales que yo haya adquirido legítimamente. El Estado, la ley y el soberano están llamados a velar por el respeto irrestricto de estos derechos.

Luego Locke agregará el *derecho a la desobediencia civil*, concebido como un dispositivo crucial para conjurar las acciones del gobierno si este vulnera el sistema de derechos. La idea misma de un gobierno limitado y comprometido con los derechos es consustancial al desarrollo del liberalismo político.

El Estado es la instancia de defensa de los derechos universales. Él sanciona y disuade a quienes lesionan tales derechos. No obstante, conocemos un fenómeno retorcido pero recurrente, a saber, que el Estado mismo puede convertirse en perpetrador de crímenes en contra de sus propios ciudadanos. Luego de la terrible experiencia de la *Shoah*, las sociedades democráticas del mundo se preocuparon por erigir un sistema internacional de justicia basado en la *necesidad* de hacer respetar los derechos humanos incluso contra los Estados particulares. Si nuestros derechos básicos son conculcados por la propia entidad política, podemos denunciar a nuestro Estado ante estas instituciones globales para lograr de ellos justicia y reparación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (el verdadero "ogro" de muchos de nuestros conservadores criollos) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son instituciones globales de esta especie.

Shoah (en español, "masacre" o "catástrofe") es el término hebreo con el que se designa al exterminio nazi de seis millones de judíos mundialmente conocido como "Holocausto". Cada 27 de enero, día de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, se conmemora el "Día Internacional de la Memoria del Holocausto", como un homenaje a las víctimas del pueblo judío.

Michael Walzer es uno de los especialistas en filosofía política más importantes e influyentes de Estados Unidos. Es profesor emérito del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, y es editor de *Dissent* y *The New Republic*. Ha escrito más de veinte libros y ha publicado más de 300 artículos. Entre sus obras más conocidas están *Guerras justas e injustas*, *Reflexiones sobre la guerra* y *Tratado sobre la tolerancia*.

LA JUSTICIA LIBERAL EN ACCIÓN

Discutamos ahora el bosquejo institucional. Para ello, seguiré los planteamientos de Michael Walzer, para quien el liberalismo es "una cierta forma de trazar el mapa político y social" (2001, p. 93). Lo que caracteriza a la descripción liberal de las instituciones sociales y políticas es la práctica del llamado *arte de la separación*. El Estado, el mercado, las universidades y las escuelas, o las comunidades religiosas son instituciones que poseen fronteras claras que las delimitan como espacios para la distribución de bienes sociales y el cultivo de libertades. "El liberalismo es un mundo de muros", señala el autor, "y cada uno de ellos engendra una nueva libertad" (2001, p. 93).

Líneas arriba he analizado la forma en la que la separación entre el Estado y las iglesias busca garantizar la libertad de conciencia y evitar la persecución por motivos de religión y visión del mundo. Asimismo, la universidad declara su autonomía frente a la entidad política y a los círculos eclesiásticos, de modo que pueda afirmarse como un escenario para la investigación libre y la persecución del conocimiento científico sin cortapisas. Así también, el mercado se separa del Estado para garantizar

que la producción, el consumo y el intercambio comercial no estén sujetos al control gubernamental. En este sentido, la clave para aproximarse lúcidamente a la historia del liberalismo es el ejercicio de este complejo arte de la separación.

Cada una de estas instituciones constituye una *esfera de vida social* en la que se comparten, dividen e intercambian bienes sociales. Comprender el criterio de distribución de estos bienes implica que los agentes nos insertemos en las prácticas y discusiones internas de estas instituciones. El poder político, la gracia, el saber, la riqueza y el afecto son bienes que no pueden ponerse en ejercicio y examinarse si soslayamos los escenarios concretos de su distribución: el Estado, las iglesias, las instituciones académicas, el mercado, el entorno familiar y amical, respectivamente. “Los bienes sociales tienen significados sociales —asevera Walzer— y nosotros encontramos acceso a la justicia distributiva a través de la interpretación de esos significados. Buscamos principios internos para cada esfera distributiva” (1993, p. 32). Solo accedemos a esos principios desde el terreno sutil de las prácticas sociales.

A juicio de Walzer, el principio normativo que subyace a la historia de las ideas y de las instituciones liberales es la autonomía relativa de cada una de las esferas sociales. El autor lo llama “igualdad compleja”. “Cuando los significados son distintos —advierte— las distribuciones son autónomas. Todo bien social o conjunto de bienes sociales, por así decirlo, es una esfera distributiva dentro de la cual sólo ciertos criterios y disposiciones son apropiados” (1993, p. 23). Los criterios de distribución dependen de los significados sociales de aquellos bienes que son materia de transacción. Lo que se combate es la *tiranía*, la imposición sobre los bienes sociales de una esfera de criterios distributivos que corresponden a otra. En ese sentido, la concepción de la justicia de Walzer rechaza que los bienes de la educación o de la salud, por ejemplo, se distribuyan en función del dinero que tienen las personas. Del mismo modo, si el poder económico invade el ámbito

del periodismo, estaríamos ante otro ejemplo de agresión distributiva.

Walzer sostiene que los liberales han hecho bien al establecer barreras a la acción del Estado cuando este ha pretendido decidir qué doctrina religiosa es la “correcta” o cuál debe ser el precio de los productos de primera necesidad; a la entidad política tampoco le corresponde determinar cómo está estructurado nuestro mundo o cómo debemos amar a otros seres humanos. Se trata de asuntos que conciernen a las propias personas y a las instituciones que distribuyen tales bienes sociales. Pero muchos liberales se equivocan cuando piensan que el Estado es la única instancia que ha buscado ejercer un control ilegítimo sobre bienes sociales ajenos a su esfera. El liberalismo debe enfrentarse a cualquier institución que aspira a lograr esa clase de control. Añade que, en la actualidad, es el mercado el que pugna por asimilar al lenguaje económico cualquier otro bien social.

Precisamente, esas son las pretensiones del llamado “neoliberalismo” (o “libertarismo”), el traducir todo bien social al vocabulario de la utilidad económica. Cuando se

LA MORALIDAD DEL BAZAR ESTÁ BIEN EN EL BAZAR. EL MERCADO ES UNA ZONA DE LA CIUDAD, NO LA CIUDAD ENTERA. Y SE COMETE UN GRAN ERROR, PIENSO, CUANDO LA GENTE (...) PRETENDE SU ABOLICIÓN TOTAL. UNA COSA ES DESALOJAR DEL TEMPLO A LOS MERCADERES, Y OTRA MUY DISTINTA DESALOJARLOS DE LAS CALLES (1993, P. 120).

”

intenta realizar aquella operación —la conversión del poder político, el saber, la gracia, el amor u otro bien en mercancías—, perdemos de vista precisamente lo que hace que ellos sean auténticas matrices de valor, de justicia o de libertad para una comunidad. Así, la reducción al mercado distorsiona gravemente la comprensión de bienes sociales heterogéneos. Como reza el eslogan: *Hay cosas que el dinero no puede comprar*. En esta perspectiva, el “neoliberalismo” es radicalmente *antiliberal*. Resulta obvio que la crítica del “neoliberalismo” no implica el rechazo al mercado; lo que se rechaza es su intromisión en las demás instituciones que constituyen la sociedad, en tanto que, como ya he mencionado, el liberalismo defiende la autonomía de cada una de las esferas de vida social. El mercado es —como otros espacios de cooperación y de competencia— un escenario de libertad y de realización humanas; muchísima gente encuentra la plenitud de su proyecto de vida en el ejercicio del trabajo, por ejemplo. Pero el mercado ciertamente tiene sus límites, y los ciudadanos debemos entender cuáles son, así como respetarlos. El filósofo estadounidense lo explica con agudeza:

La moralidad del bazar está bien en el bazar. El mercado es una zona de la ciudad, no la ciudad entera. Y se comete un gran error, pienso, cuando la gente pretende su abolición total. Una cosa es desalojar del Templo a los mercaderes, y otra muy distinta desalojarlos de las calles (1993, p. 120).

El liberalismo se propone hacer justicia a la pluralidad de espacios y bienes sociales que estructuran nuestra vida

EL LIBERALISMO DEFIENDE LA AUTONOMÍA DE CADA UNA DE LAS ESFERAS DE VIDA SOCIAL.

”

social en el terreno de la práctica. El arte de la separación desarrollado por Walzer comprende las fronteras entre las esferas sociales como lugares para el cuidado y la defensa de libertades. Estas libertades son individuales, pero solo pueden ponerse en ejercicio en relación con otras personas y con el entorno. Las prácticas siempre involucran el desarrollo de vínculos sociales y compromisos de carácter comunitario. El autor pone énfasis en que el arte liberal no es una técnica atomizadora: “no se separan los individuos, sino las instituciones” (2001, p. 109). El individuo absolutamente desvinculado *no existe*, constituye una ficción conceptual; resulta evidente que siempre vivimos construyendo relaciones y echando raíces en mundos histórico-sociales concretos. La interpretación “libertaria”, centrada exclusivamente en la agencia económica, hace abstracción de las identidades reales de las personas, en la medida en que soslaya otras facetas de la vida del individuo que implican el cultivo de vínculos sustanciales: ciudadanía, membresía comunitaria, militancia política o religiosa, pertenencia a una familia, participación en una institución académica o artística, entre otras.

El principio de autonomía de las instituciones contribuye a preservar un conjunto de prácticas distributivas; algunas de ellas son competitivas —como es el caso de las actividades de mercado—, y otras son de carácter cooperativo —como la participación en los foros políticos, académicos o eclesiásticos—. Se trata de rescatar esta multidimensionalidad de los diferentes aspectos de la agencia social y política, y no perder de vista la variedad de compromisos que asumimos en el curso de nuestras vidas. Walzer recalca —en el marco de la simetría en las relaciones entre las esferas— la importancia de la esfera política, en tanto ella ofrece un trasfondo legal adecuado para el cuidado de la autonomía de las instituciones. La vigencia de dicho trasfondo recae en los hombros de los ciudadanos, en tanto estos asuman una actitud crítica y vigilante frente a cualquier actitud tiránica que pueda brotar de alguna de las esferas sociales.

LA ACTITUD LIBERAL Y NOSOTROS

He bosquejado algunas de las líneas maestras del liberalismo, al menos como yo lo concibo, en diálogo con un grupo importante de pensadores del pasado y del presente. Ahora quisiera discutir, brevemente y a manera de epílogo, por qué no existe en el Perú, salvo notables excepciones, una genuina cultura liberal. Lamentablemente, a causa de la influencia de ciertos políticos de oficio y de periodistas, la expresión "liberal" suele confundirse sin más con "libertario", aquel punto de vista que supone que el mercado es toda la sociedad y no solo una parte de ella. En este sentido, es preciso desmontar aquella presuposición —espero haber contribuido a lograr ese propósito con este ensayo— para luego intentar aclarar la ausencia del liberalismo en el espacio público.

Considero que existen dos factores que dificultan la construcción de la cultura liberal entre nosotros. El primer factor tiene que ver con las cuestiones de justicia básica y otro concierne al nivel de la cultura política. En tiempos y lugares en los que un sector mayoritario de la sociedad no puede acceder a servicios de salud que le permitan

mantener su cuerpo funcionando bien y no enfrentar una muerte prematura, difícilmente la idea de la igualdad y la libertad de los ciudadanos pueda calar hondo en las mentes y los corazones de las personas. Del mismo modo, si ese sector tampoco puede contar con instituciones educativas en las que se produzca conocimiento, expresión de sentidos y conciencia crítica, con suma dificultad podría sumarse a la defensa de un sistema de derechos que no ha incluido a todos los ciudadanos. El Perú necesita construir un Estado sólido, pero también contar con una sociedad civil organizada y con un sistema empresarial que guarden un compromiso con la inclusión de todos los peruanos en la dinámica de las esferas económica y política.

Por supuesto, la evidencia de la exclusión y la discriminación como prácticas habituales en el Perú no es un motivo para rechazar los principios liberales; antes bien, constituye una razón para suscribirlos como estandartes de combate cívico. La igualdad y la libertad universales se construyen históricamente como ideales políticos a través de los debates de ideas, pero también se configuran como programas de acción a partir de movilizaciones sociales. Es preciso recordar que los movimientos por la abolición de la esclavitud, la lucha por la jornada laboral de ocho horas, el compromiso con el voto femenino y la causa de los derechos civiles de la comunidad afroamericana se nutren de una matriz liberal. Las ideas de Locke, Mill o Rawls servirían de insumos para el combate por la igualdad de derechos y de oportunidades.

La confusión con el "libertarismo" ha inhibido a muchos ciudadanos progresistas a sumar esfuerzos para forjar una cultura de justicia y libertad entre nosotros. El liberalismo se propone edificar una sociedad civil y un Estado que brinden un marco político y unos espacios sociales en los cuales las personas puedan adquirir y poner en ejercicio capacidades sustanciales que permitan lograr una vida libre y plena (Nussbaum, 2012). El liberalismo es un sistema de ideas profundamente combativo en los

diferentes espacios de la vida común.

El problema en el nivel de la cultura política está asociado con la nefasta presencia de la tradición autoritaria en el Perú (Flores Galindo, 1999). Es cierto que hemos padecido una gran cantidad de gobiernos militares (y cívico-militares) originados en golpes de Estado. El anhelo de “mano dura” no solo ha inspirado aventuras autocráticas incompatibles con la autonomía pública; también ha sumergido a muchos compatriotas en una espiral de servidumbre voluntaria; millones de peruanos negociaron libertades políticas fundamentales a cambio de “eficacia” y “seguridad”. Abjuraron de la ciudadanía y se convirtieron gustosamente en súbditos. Aquella condenable disposición se evidencia abiertamente como antipolítica y antiliberal.

La actitud autoritaria no tiene un signo político definido, antes bien, ha penetrado los distintos escenarios de acción de nuestra autodenominada “clase dirigente”. Tenemos una derecha conservadora (o “reaccionaria”) que reivindica una suerte de tradicionalismo político contrario a las prácticas democráticas. Para ella, nuestra sociedad, para funcionar como es debido, *debe* acogerse a la guía de presuntas “instituciones tutelares” —la Igle-

• • • •

Cleptocracia es un término resultante de la unión de dos raíces griegas (*clepto*: “robar”, “despojar”; y *cracia*: “idea de gobierno” o “dominio”). Así, puede definirse como un gobierno basado en la corrupción de los dirigentes y funcionarios, quienes asaltan las arcas del Estado y utilizan los fondos públicos para su beneficio personal. Históricamente, las cleptocracias han estado ligadas a los gobiernos autoritarios, en donde la concentración de poderes obstaculiza la regulación y rechaza la transparencia.

sia católica y las fuerzas armadas— que supuestamente imponen un cierto “orden” y la “claridad de propósito” que devolverían la rectitud de las costumbres a la comunidad. Resulta claro que esta visión es incompatible con la perspectiva liberal, pues una democracia liberal se funda en el autogobierno ciudadano; en un régimen libre no existe espacio alguno para “tutores”. Incluso el sector “tecnocrático” de esta derecha conservadora accedió a implementar políticas económicas observantes del libre mercado en una cuestionable coexistencia con el imperio de un penoso autoritarismo y la cleptocracia durante la dictadura de Fujimori.

La izquierda peruana ha incurrido en la misma nefasta disposición. Su reduccionismo económico, la cuestionable suposición de que existen incontrovertibles “leyes de la historia” y su condescendencia con la violencia la llevaron a instrumentalizar los principios democráticos y la cultura de los derechos humanos. Esta izquierda nunca logró de una manera académica sistemática, romper lanzas con el totalitarismo. Tampoco aprendió grandes lecciones de la caída del muro de Berlín y del colapso del bloque del Este. Muchos de nosotros creímos que había florecido entre nosotros una “izquierda progresista”, con la que sentimos un sentimiento de cercanía. Nos equivocamos. Los sucesos de los últimos dos años han mostrado cómo los cuadros políticos de centro-izquierda local abandonaron cómodamente la agenda de la ciudadanía intercultural, el enfoque de género, la recuperación pública de la memoria y las políticas de derechos humanos en favor del imaginario supuestamente “revolucionario” de una izquierda más endurecida y primitiva, ideológicamente osificada y complaciente con el uso de la fuerza para lograr posiciones de poder. La “izquierda moderada” nunca puso condiciones para colaborar con el gobierno de entonces ni defendió sus estandartes democráticos.

Necesitamos generar un *marco público de consenso*. Los tres elementos esenciales de la cultura política liberal que he examinado —la libertad de conciencia, el

cuidado de los derechos fundamentales y la autonomía de las esferas de vida social— constituyen las columnas de la democracia pensada como forma de vida común. Estos elementos se manifiestan, asimismo, como el trasfondo ético-institucional subyacente al discurso y la práctica de un *centro político*, proyectado tanto desde la centro-derecha como desde la centro-izquierda. Las ideas liberales constituyen los cimientos del pensamiento político democrático tal y como lo conocemos en la actualidad, en la medida en que ofrecen los principios de un proyecto político antiautoritario. Por desgracia, en el Perú, el escenario político se ha decantado en favor de la polarización y la proliferación de posiciones radicales a ambos extremos del espectro ideológico.

La construcción de una cultura liberal requiere de la promoción de la actitud liberal, no solo ante las ideas políticas, sino respecto de todo orden de ideas. No obstante, tanto la esfera pública como los escenarios académicos no han sido ni son espacios para el ejercicio del falibilismo. La escuela peruana es un reducto autoritario en el que la voz del maestro no admite discusión y en donde la disciplina y el orden son considerados valores supremos. La universidad peruana está en crisis, tanto

por el sabotaje parlamentario a los organismos reguladores de calidad educativa como por el auge del modelo empresarial de educación superior que ha convertido el saber en una mercancía más. Si el liberalismo se inicia con el manejo reflexivo de las ideas y con el respeto por la libertad de conciencia, el pronóstico acerca de un futuro propicio para el florecimiento de la cultura liberal en el Perú es poco auspicioso. Y, lamentablemente, seguirá siéndolo mientras el dogmatismo ideológico y el cautiverio intelectual impidan el cultivo de una ciudadanía crítica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Flores Galindo, Alberto (1999). *La tradición autoritaria*. Lima: SUR – APRODEH.
 Lilla, Mark (2010). *El Dios que no nació*. Barcelona: Debate.
 Locke, John (1966). *Carta sobre la tolerancia*. Caracas: Instituto de Estudios Políticos.
 Maclure, Jocelyn y Taylor, Charles. (2011). *Laicidad y libertad de conciencia*. Madrid: Alianza Editorial.
 Menand, Louis (2016). *El club de los metafísicos*. Barcelona: Ariel.
 Nussbaum, Martha (2012). *Crear capacidades*. Barcelona: Paidós.
 Rawls, John (1993). *Liberalismo político*. Primera Conferencia. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
 Rorty, Richard (2000). "Derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo". En: *Verdad y progreso*. Barcelona, Paidós, pp. 219 – 242.
 Shklar, Judith (1990). *Vicios ordinarios*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
 Shklar, Judith (1993). «El Liberalismo del miedo». En: Rosenblum, N., *El liberalismo y la vida moral*. Buenos Aires: Nueva Visión, pp. 25-40.
 Walzer, Michael (1993). *Esferas de la justicia*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
 ----- (1996). *Moralidad en el ámbito local e internacional*. Madrid: Alianza Editorial.
 ----- (2001). "El liberalismo y el arte de la separación". En: *Guerra, moral y política*. Barcelona: Paidós.
 ----- (2004). *Razón, política y pasión. 3 defectos del liberalismo*. Madrid: Visor.